

**МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОМУ ОБЩЕНИЮ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ
ДИСЦИПЛИН «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» И «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»**

**THE MODEL OF THE IMPLEMENTATION OF CONTENT-LANGUAGE
INTEGRATED LEARNING AT PRIMARY SCHOOL BASED ON THE
INTEGRATION OF THE DISCIPLINES «FOREIGN LANGUAGE» AND
«SCIENCE»**

СУСЛОВА ЭЛИНА АНДРЕЕВНА,
аспирантка,
Курский государственный университет.

SUSLOVA ELINA ANDREEVNA,
Postgraduate student,
Kursk State University.

Данная статья посвящена описанию модели реализации обучения иноязычному общению на основе интеграции дисциплин «Иностранный язык» и «Окружающий мир». Выделены и охарактеризованы четыре основных блока модели процесса обучения иноязычному общению младших школьников на основе интеграции дисциплин рассматриваемых дисциплин. Представлены критерии и показатели эффективности процесса обучения иноязычному общению младших школьников. Сделан вывод о значении представленной модели для формирования у детей младшего школьного возраста новых знаний и умений средствами интеграции дисциплин «Иностранный язык» и «Окружающий мир».

This article is devoted to the description of a model for the implementation of teaching foreign language communication based on the integration of the disciplines "Foreign language" and "The world around us". Four main blocks of the model of the process of teaching foreign language communication to younger schoolchildren based on the integration of the disciplines of the disciplines under consideration are identified and characterized. The criteria and indicators of the effectiveness of the process of teaching foreign language communication to younger schoolchildren are presented. The conclusion is made about the importance of the presented model for the formation of new knowledge and skills in children of primary school age by means of integrating the disciplines "Foreign Language" and "The world around".

Ключевые слова: модель обучения, начальное общее образование, федеральный государственный образовательный стандарт, иностранный язык, окружающий мир.

Key words: learning model, primary general education, federal state educational standard, foreign language, the surrounding world.

Обучение иностранному языку является неотъемлемой частью образовательного процесса. На образовательной организации лежит крайне трудная задача – развитие и воспитание подрастающего поколения. Особое внимание должно быть уделено обучающимся на уровне начального общего образования, когда происходит становление картины мира и окружающей действительности.

В современном обществе, где вопросы социализации людей в межкультурном пространстве стоят на первом месте, владение иностранным языком рассматривается как один из инструментов расширения знаний и возможностей [1]. В связи с этим появляются новые образовательные технологии. Современное иноязычное образование представлено направлениями, включающими интеграцию иностранного языка различными предметами. Этот вид образования является актуальным и применимым как в учебном процессе, так и во внеурочной деятельности. Вышесказанное обуславливает актуальность данного исследования.

Иностранный язык является не только важнейшей составляющей образовательного процесса, но и залогом будущей успешной профессиональной деятельности обучающихся. Так, у детей младшего школьного возраста должны быть сформированы культурные ценности, нормы, уважение к странам изучаемого языка, их традициям, обычаям и культуре; ими должны быть освоены лингвистические понятия для осуществления продуктивного общения, которое обучающиеся могут использовать в практических целях, что будет мотивировать их к изучению иностранных языков.

Развитие современного общества предполагает внесение изменений в организацию учебного процесса для всех его участников. В данной связи представляется целесообразным внедрение интегративного подхода [2; 3]. Ученые сходятся во мнении, что данный подход позволяет обучающимся получить необходимые знания в области иностранного языка, способствует развитию их коммуникативных навыков и повышает уровень мотивации к изучению всех предметов на уровне начального общего образования.

Необходимо указать, что интеграция дисциплины «Иностранный язык» со смежными дисциплинами помогает сформировать у учащихся более целостную картину мира, в которой сам иностранный язык будет выполнять определенную функцию – служить средством познания и общения. Такие уроки способствуют разностороннему и целостному развитию личности обучающегося за счет объединения учебных, познавательных, развивающих и воспитательных способностей различных дисциплин. Кроме того, интегрированное обучение расширяет содержательный план обучения иностранному языку и приводит к формированию и развитию более широких образовательных интересов обучающихся.

Анализ методической литературы указывает, что данный подход рассматривается в трудах как зарубежных, так и отечественных ученых (Е.А. Давыдова, А.А. Затоненко, И.Д. Зверев, В.П. Кузовлев, В.Н. Максимова, В.Н. Шацких, Н.А. Тарасюк, D. Marsh, M. McCloskey), которые отмечают, что организация обучения на основе интегративного подхода стимулирует обучающихся проявлять самостоятельную познавательную активность в процессе изучения различных дисциплин, и позволяет овладеть приемами решения учебно-познавательных проблем, навыками целеполагания, планирования собственной деятельности, осуществления рефлексии и самооценки [4; 5].

Огромным образовательным потенциалом обладает интеграция дисциплины «Иностранный язык» с дисциплинами естественно-научного цикла. Для организации образовательного процесса на уровне начального общего образования представляется целесообразной интеграция дисциплин «Иностранный язык» и «Окружающий мир».

Реализация процесса обучения иноязычному общению младших школьников на основе интеграции дисциплин «Иностранный язык» и «Окружающий мир» предусматривает разработку его теоретических и технологических аспектов, которые нашли отражение в соответствующей модели. Данная модель включает в себя четыре основных блока: целевой, теоретический, технологический и оценочно-результативный. В целевом блоке представлены цели, задачи и предпосылки для реализации данной модели.

Теоретический блок состоит из подходов, принципов и компонентов, необходимых для реализации модели предметно-языкового образования.

Технологический блок включает в себя формы, методы и средства обучения по дисциплинам «Иностранный язык» и «Окружающий мир».

Оценочно-результативный блок описывает критерии и показатели эффективности процесса реализации предметно-языкового образования младших школьников.

Особое место в разработке модели отводится теоретическому блоку, в котором представлены подходы и принципы, обеспечивающие эффективность реализации предлагаемой модели, ведущими из которых выступают следующие: системный, личностно-деятельностный, коммуникативно-когнитивный, проблемно-деятельностный, интегративный и культурологический.

Технологический блок включает в себя технологию, в которой представлены следующие этапы реализации данной модели: мотивационный, информационный, аналитический, этап актуализации, продуктивный, творческий и рефлексивно-оценочный.

Указанная технология характеризуется полифункциональной направленностью и способствует комплексному решению учебных, развивающих, познавательных и воспитательных задач. Потенциал данной технологии применительно к решению задач учебного аспекта заключается в создании условий, в которых обучающиеся могут контактировать друг с другом на иностранном языке, совместно решать поставленные во время урока задачи. Развивающий аспект указанной технологии обеспечивается повышением у обучающихся аналитических способностей, способности к анализу и воспроизведению различной информации на русском и иностранном языках по исследуемой проблеме. Познавательные возможности характеризуются расширением у обучающихся общекультурного кругозора путем поиска, отбора и анализа имеющейся информации по темам, изучаемым в рамках указанных дисциплин.

Воспитательный потенциал модели реализации предметно-языкового образования младших школьников на основе интеграции дисциплин «Иностранный язык» и «Окружающий мир» достигается путем знакомства обучающихся с культурой, обычаями и традициями страны изучаемого языка, что способствует развитию уважительного отношения к народам различных государств мира.

Критерии и показатели эффективности процесса обучения иноязычному общению младших школьников на основе указанных дисциплин, представленные в аналитико-оценочном блоке выглядят следующим образом:

- мотивационный критерий (мотивация к изучению дисциплины «Иностранный язык»; мотивация к изучению дисциплины «Окружающий мир»);

- когнитивный критерий (лингвистические знания; знания в области дисциплины «Окружающий мир»);

- операционно-деятельностный критерий (умения применять лингвистические знания на иностранном языке; умение применять знания в области смежных дисциплин на иностранном языке).

Целью данной модели является всестороннее и гармоничное развитие личности школьника в процессе коммуникативной и естественно-научной деятельности средствами дисциплин «Иностранный язык» и «Окружающий мир».

Реализация данной цели осуществляется в процессе решения следующих задач:

- вовлечение обучающихся в проблемную ситуацию, которая требует решения в процессе коммуникации с участниками образовательных отношений;

- вовлечение обучающихся в реальную ситуацию общения в различных жизненных моментах;

- приобретение знаний по дисциплинам «Иностранный язык» и «Окружающий мир»;

- развитие основных психических функций и лингвистических способностей обучающихся.

Указанная в исследовании модель способствует формированию у детей младшего школьного возраста новых знаний и умений средствами интеграции дисциплин «Иностранный язык» и «Окружающий мир». У обучающихся появляется возможность совместной деятельности для создания проектов на иностранном языке средствами дисциплины «Окружающий мир». В соответствии с указанной моделью, ведущая роль на уроке отводится обучающимся, учитель при необходимости корректирует их деятельность. Применение интегративного подхода в соответствии с указанной моделью способствует многоплановому раскрытию навыков и умений обучающихся, основанное на взаимосвязи естественнонаучных, гуманитарных и художественно-эстетических дисциплин, способствует формированию целостного развития личности ребенка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования: приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400807193> (дата обращения: 07.04.2023).
2. Гураль С.К. Мировоззрение, картина мира, язык: лингвистический аспект соотношения // Вестник Томского ун-та. 2007. № 299. С. 31-34.
3. Щепилова А.В. Когнитивный принцип в обучении второму иностранному языку: к вопросу о теоретическом обосновании // Иностранные языки в школе. 2003. №2. С. 4-11.
4. Тарасюк Н.А. Методика обучения иноязычному общению младших школьников / Н.А. Тарасюк, А.А. Затоненко, А.А. Воробьева. Курск: Изд-во «Учитель», 2020. 47 с.
5. Marsh D. Using Languages to Learn and Learning to Use Languages. Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2000. 156 p.

© Сулова Э.А., 2023.